

İmâmü'l-Haremeyn el-Cüveynî'nin (ö. 478/1085) Usûl-i Fıkıhtaki Yeri ve Katkıları

Nihat ÖZDEMİR*

Öz: İmâmü'l-Haremeyn el-Cüveynî (ö. 478/1085), usûl-i fıkıhın kurumsallaşmasında belirleyici bir rol üstlenmiş; delil teorisini ve istinbât yöntemlerini sistematik bir yapıya kavuşturmuştur. el-Burhân fî usûlî'l-fıkh başta olmak üzere eserlerinde şer'î delillerin mahiyetini, aralarındaki hiyerarşiyi ve karşılıklı ilişkilerini ele alarak nas, icmâ ve kıyâs merkezli bütüncül bir usûl anlayışı ortaya koymuştur. Ona göre şer'î delillerin kendi aralarında gerçek bir çelişkisi yoktur; ihtilaflar, delillerin anlaşılması ve uygulanmasından kaynaklanır. Bu nedenle çatışma durumlarında öncelik delilleri uzlaştırmaya verilir; bunun mümkün olmadığı hâllerde ise belirli ölçütlere dayalı tercih yöntemleri işletilir. Cüveynî, istidlâlî sınırsız bir aklî faaliyet olarak değil, nasların lafzı ve gayesiyle kayıtlı metodik bir süreç olarak tanımlar. Bu çerçevede kıyâs, sabit naslarla değişen toplumsal şartlar arasında sürekliliği sağlayan temel araçtır. İcmânın bağlayıcılığını ne yalnızca nassla ne de salt akılla temellendirir; ümmetin tarihsel süreklilik gösteren ortak pratiğini esas alan toplumsal bir meşruiyet anlayışı geliştirir. Örf ve âdeti müstakil bir delil saymayıp, metinlerin anlaşılmasını destekleyen tamamlayıcı bir unsur olarak görür. Sahâbî kavli konusunda ise temkinli davranır; kıyâsa aykırı görüşlerin, arkasında gizli bir sem'î delil ihtimali bulunması hâlinde bağlayıcı olabileceğini kabul eder. Cüveynî'nin usûl yaklaşımının dikkat çekici yönlerinden biri, makâsîd düşüncesine gösterdiği erken duyarlılıktır. Henüz bağımsız bir teori ortaya koymamakla birlikte, maslahatın dereceli yapısını benimseyerek hukukun amaçlarını hiyerarşik bir bütünlük içinde ele almanın zeminini hazırlamıştır. Bu yaklaşım, Gazzâlî ve Şâṭibî tarafından geliştirilen makâsîd teorisinin fikrî temelini oluşturmuş; Cüveynî'yi yalnızca döneminin değil, sonraki kuşakların da metodolojik ufkunu şekillendiren kurucu bir âlim konumuna taşımıştır. Bu araştırma, İmâmü'l-Haremeyn el-Cüveynî'nin usûl-i fıkıhtaki konumunu ve ilmî katkılarını, yalnızca el-Burhân fî Usûlî'l-Fıkh eseri çerçevesinde ele almayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu çalışmada, onun usûl-i fıkıh ilmindeki yeri, deliller anlayışı, icmâ ve kıyâs konularına yaklaşımı, istidlâl ve istihsân hakkındaki değerlendirmeleri ile örf ve âdetin hukukî bağlamdaki işlevine bakışı incelenecektir. Böylece İmâmü'l-Haremeyn'in usûlî düşünceye getirdiği özgün katkılar ortaya konmaya çalışılacaktır. Cüveynî hakkında yapılan çalışmaların genellikle belirli usûl meselelerine odaklanan özel incelemeler, Şâfiî usûl geleneği üzerinden dolaylı değerlendirmeler ya da müellifin tek bir eserini merkeze alan araştırmalar şeklinde olduğu görülmektedir. Son dönemde yapılan çalışmalar arasında Mehmet Macit Sevgili'nin Cüveynî'nin kıyâs anlayışını ayrıntılı biçimde ele alan araştırması ile Recai Çetres'in Cüveynî ekseninde kelâm-usûl-i fıkıh ilişkisini inceleyen eseri dikkat çekmektedir. Bu çalışmalar, Cüveynî'nin usûl düşüncesinin farklı boyutlarını ortaya koymakla birlikte, el-Burhân merkezli bütüncül bir değerlendirmeye olan ihtiyacı da göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Usûl-i fıkıh, kıyâs, icmâ, makâsîd, Cüveynî.

İmâm al-Ḥaramayn al-Juwaynî (d. 478/1085): His Place and Contributions in Uşûl al-Fıqh

Abstract: İmâm al-Ḥaramayn al-Juwaynî (d. 478/1085) is widely regarded as one of the founding figures of Islamic legal theory (uşûl al-fıqh). His works, particularly *al-Burhân fî Uşûl al-Fıqh*, represent a systematic effort to define the hierarchy of legal evidences, clarify the centrality of *qiyâs* (analogical reasoning), and delineate the boundaries of valid *istidlâl* (juridical inference). In his methodology, al-Juwaynî insists that the revealed sources of law—Qur'ân and Sunna—do not in reality contradict one another. Apparent conflicts among proofs are to be resolved by harmonization (*jam'*) whenever possible; only when reconciliation is unattainable should principles of preference (*tarjih*) be applied. He was especially cautious in delimiting the scope of reasoning. For him, *istidlâl* is not an unrestricted exercise of opinion but must remain tied to the spirit and objectives of the textual sources. *Qiyâs*, in his

* Dr., Bağımsız araştırmacı, TÜRKİYE. nihatabey42@hotmail.com,

ORCID: 0000-0001-5153-4756

system, emerges as the most indispensable tool for ensuring the continuity and adaptability of the law across new circumstances. In this way, analogy functions as the bridge between the immutable sacred texts and the dynamic realities of communal life. Al-Juwaynî's position on *ijmā'* (consensus) is also significant. He does not ground its binding authority solely in reason, nor does he reduce it to a direct textual command. Instead, he argues that consensus derives its evidentiary force from the sustained practice of the Muslim community across generations, which itself testifies to divine approval. This approach provides *ijmā'* with both epistemic weight and historical rootedness. As for custom (*'urf*) and social practice, al-Juwaynî does not treat them as independent sources of law. Rather, he regards them as contextual aids in the interpretation of language and textual expressions. Similarly, his nuanced stance on the statements of the Companions (*qawl al-ṣahābī*) reflects his concern for hidden textual indicators: such reports may be binding, especially when they appear to conflict with analogy, since their authority might rest on an undisclosed revelatory proof. Perhaps most influential is his sensitivity to *maqāṣid al-sharī'a*, the overarching aims of the law. Although he does not articulate a fully developed theory, al-Juwaynî acknowledges the graded nature of *maṣlaḥa* (public interest) and hints at a hierarchical vision of legal objectives. These insights laid the groundwork for later systematic treatments by al-Ghazālī, his own student, and al-Shātibī, who would transform the *maqāṣid* doctrine into a mature theoretical framework. Through these contributions, al-Juwaynî not only consolidated the foundations of legal theory but also prepared the ground for subsequent generations of jurists to refine and expand the discourse of Islamic jurisprudence.

Keywords: Juwaynî, usûl al-fiqh, qiyās, *ijmā'*, *maqāṣid*.

Giriş

İslâm hukuk metodolojisi (usûl-i fıkıh), Müslümanların kutsal metinleri anlamaları, yorumlamaları ve bu metinlerden amelî hükümler çıkarmaları için geliştirdikleri en önemli disiplinlerden biridir. İslâm'ın ilk asırlarından itibaren ortaya çıkan farklı siyasî, toplumsal ve kültürel şartlar, Müslüman hukukçuları nasları sistematik bir yöntemle ele almaya sevk etmiştir. Bu bağlamda usûl-i fıkıh, yalnızca bir "hukukî yöntem" değil, aynı zamanda İslâm düşüncesinin felsefî ve metodolojik çerçevesini de oluşturan ilim dalı olarak kabul edilmektedir. Usûl-i fıkıh ilmi, klasik tanımlamalarda çoğunlukla "şer'î delillerden hüküm çıkarma yollarını" inceleyen bir disiplin olarak ele alınsa da, kapsamı bununla sınırlı değildir. Zira bu ilim, yalnızca "nasları nasıl anlamalıyız?" sorusuna cevap üretmekle kalmaz; aynı zamanda "nasları neden bu şekilde anlamalıyız?", "nasların bağlayıcılığı hangi epistemik temellere dayanır?" ve "vahyin bilgi değeri nasıl temellendirilir?" gibi daha derin metodolojik ve epistemolojik soruları da gündeme getirir. Bu bağlamda usûl-i fıkıh, nasların delâlet biçimlerini, kesinlik (kat'î) ve zannîlik derecelerini, haberin bilgi değeri ve sübut-delâlet ilişkisini tartışarak, şer'î bilginin kaynağı ve güvenilirliği üzerine kapsamlı bir teori inşa etmiştir. Dolayısıyla usûl-i fıkıh, sadece nassın anlaşılmasına yönelik bir yorum tekniği değil; aynı zamanda nassın ontolojik kaynağını (vahiy), epistemik değerini ve normatif bağlayıcılığını temellendiren bir bilgi teorisidir. Bu yönüyle usûl-i fıkıh, fıkıh ilminin arka planında yer alan metodolojik ve felsefî altyapıyı kurmakta; İslâm hukukunun meşruiyetini, rasyonel tutarlılığını ve iç bütünlüğünü sağlayan temel bir çerçeve sunmaktadır.

Usûl-i fikhin doğuşu, sahabe ve tâbiûn dönemindeki içtihadî faaliyetlerin yazılı hale gelmesiyle başlamış¹ İmam eş-Şâfiî'nin (ö. 204/820) *er-Risâle* adlı eseriyle müstakil bir ilim hüviyetine kavuşmuştur. Ardından gelen asırlarda, kelâmcı usulcüler ile fukahâ usulcüler arasında yöntem farklılıkları ortaya çıkmış; böylece usûl-i fıkıh, bir yandan nazarî ve kelâmî boyutlarıyla, diğer yandan pratik ve fikhî yönelimleriyle zenginleşmiştir. Bu gelişim sürecinde, özellikle Şâfiî geleneğin büyük

¹ Duvayhî, Ahmed b. Abdullah, 'İlmü'l-usûl fî aslı'n-Nebî, (Riyad: Câmîatü'l-İmam Muhammed b. Suud, 2006/1427), 79, 82, 84, 89-90.

isimleri arasında yer alan İmâmü'l-Haremeyn el-Cüveynî (ö. 478/1085), usul ilminin kurumsallaşması ve sistematik bütünlük kazanmasında belirleyici bir rol üstlenmiştir. Zamanla, usûl ilmi içinde iki ana eğilim belirmiştir; fukahâ metodu ve mütekellimîn metodu. Fukahâ metodu, özellikle Hanefiler tarafından temsil edilmiş, daha çok fer'î meselelerden hareketle prensipler çıkarmayı esas almıştır. Buna karşılık mütekellimîn metodu, Şâfiî, Mâlikî ve Mutezile ekolünden usûlcüler tarafından geliştirilmiş, konuları daha teorik, sistematik ve kelâmî bir üslup ile ele almıştır. Bu ikilik, usûl-i fikhın zenginleşmesine katkı sağlamakla beraber, farklı metodolojik yaklaşımların da ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İşte bu tarihî bağlamda, Şâfiî mezhebinin önde gelen usulcülerinden biri olarak Cüveynî, usûl-i fikhın sistemleşmesi ve metodolojik bir bütünlük kazanmasında önemli rol oynamıştır. Nîşâbur'da doğan Cüveynî, erken yaşta ilim tahsiline başlamış; hadis, fıkıh ve kelâm sahalarında dönemin önde gelen âlimlerinden ders almıştır. Zaman zaman siyasî otoriteyle yaşadığı gerginlikler onu Hicaz'a hicrete mecbur bırakmış, Mekke ve Medine'de kaldığı dönemde "İmâmü'l-Haremeyn" unvanıyla tanınmıştır. Nîşâbur'a dönüşünden sonra ise başta *Nizâmiye Medresesi* olmak üzere pek çok ilim merkezinde ders vererek geniş bir talebe halkası yetiştirmiştir.

Cüveynî'nin yaşadığı dönemin siyasî ve ilmî atmosferi, onun usul anlayışını derinden etkilemiştir. Selçuklu veziri Nizâmülmülk'ün kurduğu Nizâmiye medreseleri, Ehl-i sünnet düşüncesinin kurumsallaşmasına ve özellikle Eş'arî kelâmının güç kazanmasına zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda Cüveynî, hem bir fakih hem de bir kelâmcı olarak, usûl-i fikh alanına kelâmî derinliği taşımış ve eserlerinde nazarî çözümlenmeleri yoğun biçimde kullanmıştır.

Cüveynî'nin en önemli eseri olan *el-Burhân fî usûli'l-fikh*, içerdiği kavramsal zenginlik ve metodolojik derinlik ile yalnızca Şâfiîler için değil, bütün usulcüler için temel bir başvuru kaynağı haline gelmiştir. Onun bu eserde ortaya koyduğu görüşler, sonraki nesillerde Gazzâlî (ö. 505/1111), Fahrüddîn er-Râzî (ö. 606/1210) ve Şâtıbî (790/1388) gibi usûlcülere zemin hazırlamıştır. Ayrıca *et-Telhîs*, *el-Kâfiye fî'l-Cedel* ve *el-Varakât* gibi eserleri de usûl literatürünün önemli parçaları arasında yer almaktadır. Dolayısıyla Cüveynî'nin usûl alanındaki katkılarını incelemek, yalnızca bir şahsın ilmî mirasını anlamak değil; aynı zamanda İslâm hukuk metodolojisinin klasik dönemden sonraki gelişim sürecini de daha iyi kavramak açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada, onun usûl-i fikh ilmindeki yeri, deliller anlayışı, icmâ ve kıyâs konularına yaklaşımı, istidlâl ve istihsân hakkındaki değerlendirmeleri ile örf ve âdetin hukukî bağlamdaki işlevine bakışı incelenecektir. Böylece İmâmü'l-Haremeyn'in usûlî düşünceye getirdiği özgün katkılar ortaya konmaya çalışılacaktır.

1. Cüveynî'nin Usûl-i Fıkıh İlminin Gelişimine Katkıları

Cüveynî, usûl-i fikhın gelişiminde dönüm noktalarından biri olarak kabul edilmektedir. O, yalnızca bir fakih değil, aynı zamanda kelâm, cedel ve dil ilimlerine vukûfiyeti sayesinde usul çalışmalarına sistematik ve disiplinler arası bir boyut kazandırmıştır. Yetiştirdiği talebeler — özellikle Gazzâlî (ö. 505/1111)— üzerinden sonraki nesilleri etkilemiş, kaleme aldığı eserler sayesinde kendisinden sonra gelen bütün usûlcülere zengin bir miras bırakmıştır.

B. Metodolojik Katkıları

Cüveynî'nin katkıları yalnızca eser vermekle sınırlı değildir; onun yaklaşımı usulün ana yapısına da yön vermiştir. Özellikle üç noktada belirleyici bir rol oynamıştır:

1) Lafız-Maksat Dengesi: O, lafız merkezli yorumun önemini kabul etmekle birlikte, maksadın göz ardı edilmesini doğru bulmamıştır. Şer'î hükümlerin arkasındaki ilahî gayelerin fark edilmesinin zaruri olduğunu vurgulamış, böylece daha sonra gelişecek olan “makâsıd” düşüncesine öncülük etmiştir.²

2) İçtihad Yollarının Tasnifi: Cüveynî, içtihadı yalnızca kıyasla sınırlamayıp, beyanî (lafız temelli), kıyâsî (illet temelli), istislâhî (maslahat temelli) ve istishâb gibi farklı metodolojik yolları sistemleştirmiştir. Bu tasnif, sonraki usûlcüler için yol gösterici olmuştur.³

3) Nazariyat ve Sistematik Üslup: *el-Burhân*, yalnızca fikhî meseleleri değil, aynı zamanda bir düşünce sistemi kurmayı hedefleyen yönüyle de öne çıkar. Burada Cüveynî, kelâm metodolojisinin imkânlarını usûle taşımış, özellikle delillerin tasnifi ve istidlâl yolları konusunda derin analizler yapmıştır.

C. Öğrencileri ve Etkisi

Cüveynî'nin ilmî katkılarının sonraki nesillere taşınmasında en büyük rolü, onun yetiştirdiği öğrenciler oynamıştır. Bunlar arasında, fıkıh, tefsir ve hadis alanlarında temayüz etmiş Ebü'l-Hasen Şemsü'lislâm İmâdüddîn Alî b. Muhammed b. Alî el-Herrâsî et-Taberî (ö. 504/1110)⁴; Eş'arî kelâm ekolüne mensup bir âlim olan Ebü'l-Kâsım Selmân b. Nâsır b. İmrân b. Muhammed el-Ensârî en-Nisâbûrî (ö. 512/1118)⁵; muhaddis, Şâfiî fakih ve tarihçi kimliğiyle tanınan Ebü'l-Hasen Abdülgâfir b. İsmâil b. Abdilgâfir el-Fârisî (ö. 529/1134–1135)⁶ yer almaktadır. Cüveynî'nin öğrencileri arasında en meşhur isim İmam Gazzâlî'dir. Gazzâlî, hocasının metodolojik mirasını *el-Müstasfâ*'da daha da geliştirerek usûl-i fikhın klasik literatüründe yeni bir aşama kaydetmiştir. Nitekim kendi ifadesiyle, *el-Menhûl* adlı ilk usûl çalışması, büyük ölçüde Cüveynî'nin görüşlerinin aktarımıdır.⁷ Cüveynî'nin etkisi yalnızca öğrencileriyle sınırlı kalmamış, sonraki asırlarda Fahrüddîn er-Râzî (ö. 606/1210) ve Şâtıbî (ö. 790/1388) gibi büyük usûlcülerin de düşünce dünyasında yankı bulmuştur.

2. Deliller Anlayışı

İmâmü'l-Haremeyn el-Cüveynî, usûl-i fıkıhta delil kavramını iki farklı düzeyde ele alır. Dar anlamda delil, “edille-i şer'îyye” olarak bilinen Kur'ân, sünnet ve icmâ ile sınırlıdır. Geniş anlamda ise

² Cüveynî, İmâmü'l-Haremeyn Ebü'l-Meâlî Rüknu'ddîn Abdülmelik b. Abdillâh b. Yûsuf et-Tâî en-Nisâbûrî, *el-Burhân fî usûli'l-fikh*, thk. Abdülazîm ed-Dîb, (Câmiatu Katar, Devha, 1399), 1/ 295.

³ Devâlibî, Muhammed Ma'rûf, *el-Medhal ilâ 'İlmi Uşûli'l-Fikh* (Beyrut: 1975), 409-411.

⁴ Zehebî, Ebü Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân et-Türkmânî el-Fârikî ed-Dımaşkı (ö. 748/1348), *Siyeru a'lâmi'n-nübelâ'*, 18 Cilt (Kahire: Dâru'l-Hadîs, 1427/2006), 19/350-351.

⁵ Zehebî, *Siyeru a'lâmi'n-nübelâ'* 14/303.

⁶ İbn Kesîr, Ebü'l-Fidâ' İmâdüddîn İsmâil b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr b. Dav' b. Kesîr el-Kaysî el-Kureşî (ö. 774/1373), *Tabakâtü's-Şâfiyyin*, (Kahire: Mektebetü's-Sekâfeti'd-Diniyye, 1413/1993), 1/408.

⁷ Gazzâlî, Hücetü'l-İslâm Ebü Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed *el-Menhûl*, thk. Muhammed Hasan Heyto (Kahire: Dâru'l-Fikr, 1988), 36.

bunlara kıyâs ve istidlâl gibi yöntemleri de ekler. Böylece onun delil anlayışı hem klasik şer'î kaynakları hem de aklî istidlâl yollarını içine alan bütüncül bir mahiyet taşır. Cüveynî, delilleri bazen “edille-i sem'iyye” olarak nitelendirir ve bunları “kitap, mütevâtir sünnet ve icmâ” şeklinde sıralar.⁸ Burada dikkat çeken nokta, onun hem kitabı hem de sünneti aynı kaynağa, yani Allah'a nispet etmesidir. Dolayısıyla kitap ile sünnet arasında mahiyet farkı değil, tebliğ makamı açısından bir ayırım bulunduğunu ifade eder.⁹ Herhalde o, mütevatiri vahy-i gayrı metlu kabul ettiği içindir.

Dar anlamlı delillerin dışında Cüveynî, delilleri geniş anlamda “mesâlikü'l-istinbât” başlığı altında da değerlendirir. Bu çerçevede, kitap, sünnet ve icmâa kıyâsı da ekleyerek şöyle der: “İstinbat yolları, şâriin (hukuk koyucunun) sözlerinin kullanıldığı bağlamlardan ve kıyastan elde edilir.”¹⁰ Burada kıyâsı, şer'î hükümlere ulaşmanın aslî bir yöntemi olarak açıkça zikreder.

Cüveynî'nin bir başka dikkat çekici tasnifi ise delilleri iki ana kategoriye ayırmasıdır:

1. Hîtâb ve Hâber: Yani kitap, sünnet ve icmâ.
2. Nazar ve Ma'nâ: Yani kıyâs türleri ve lafızlardan çıkarılan anlamlar.¹¹

Bu tasnif, usûl literatüründe delillerin mahiyetine ilişkin farklı bakış açılarını birleştiren özgün bir girişimdir. Cüveynî'nin bu tasnifi birkaç açıdan özgün kabul edilir. O, delilleri iki büyük bilgi kaynağa indirger:

1. Klasik usûl literatüründe deliller genellikle ayrı ayrı sayılır (kitap, sünnet, icmâ, kıyâs...) Cüveynî ise bunları iki ana bilgi kaynağı altında toplar:

- a. Hitâb ve Haber: Doğrudan nakle dayalı olanlar
- b. Nazar ve Ma'nâ: Akıl yürütmeye ve tümdengelim/tümevarıma dayalı olanlar. Bu delilleri temel dayanaklarına göre sınıflandırdığı için yenidir.

2. Nakil-akıl eksenini sistemleştirir:

Önceki âlimler naklî ve aklî delilleri ayrı ayrı tartışsa da Cüveynî, bu ayrımı metodik bir kategori hâline getirir. Böylece şer'î hükümlerin; ya lafzî-naklî, ya aklî-çıkarımsal bir temele dayandığını açık biçimde gösterir.¹²

Cüveynî'nin bu yaklaşımı, öğrencisi Gazzâlî tarafından *el-Müstasfâ*'da daha da sistematik hale getirilmiş; Gazzâlî delilleri “kıtb-ı sâni”de (kaynaklar: kitap, sünnet, icmâ) ve “kıtb-ı sâlis”te (istinbat yolları: kıyâs, istidlâl) ele alarak hocasının çizgisini devam ettirmiştir.¹³

Cüveynî'nin bu bağlamda üzerinde durduğu önemli bir nokta da “istidlâl” meselesidir. Ona göre istidlâl, kıyâsın dışında kalan fakat yine de şer'î hükme ulaştırılan aklî yolların genel adıdır. Bu, İmam Mâlik ve onun takipçilerinin geniş biçimde kullandığı “mesâlih-i mürsele” kavramına yaklaşan, fakat

⁸ Cüveynî, *el-Burhân fî Uşûli'l-Fıkh*, thk. Abdü'l-Azîm ed-Dîb (Devha 1399/1979)), 1/85.

⁹ Cüveynî, *el-Burhân*, 1/165-166.

¹⁰ Cüveynî, *el-Burhân*, 1/562.

¹¹ Cüveynî, *el-Kâfiye fî'l-Cedel*, thk. Fevkiyye Hüseyin Mahmûd (Kahire: 1979), 88.

¹² Cüveynî, *el-Kâfiye*, 88.

¹³ Gazzâlî, *el-Müstasfâ min 'İlmi'l-Uşûl*, thk. Hamza b. Zühayr Hâfız (Medine: Cami'atü'l-İslâmiyye, 1413/1993), 1/310-350.

ondan daha ihtiyatlı sınırlar çizen bir yöntemdir. Cüveynî, özellikle nasların doğrudan kapsamadığı veya kıyâs yoluyla ilişkilendirilemeyen yeni olayların çözümünde istidlâlin devreye girdiğini ifade eder.¹⁴ Bununla birlikte, Cüveynî'ye göre istidlâl, naslardan tamamen bağımsız ve sınırsız bir aklî faaliyet olarak görülemez. Böyle bir yaklaşım, şer'î hükümlerin bağlayıcılığını zayıflatır ve hukukun keyfî yorumlara açık hale gelmesine yol açar. Bu nedenle, istidlâl aracılığıyla ulaşılan her sonucun mutlaka “nasların ruhu”na ve “şeriatın maksatları”na bağlanması gerekir. Ona göre, şer'î hükümlerin özü, şâri'in maksadını gerçekleştirmektir; bu sebeple istidlâl de ancak bu maksatla irtibatlı olduğunda değer taşır.¹⁵

Cüveynî, bu yönüyle Malîkîlerin “istislâh” anlayışını sert biçimde eleştirir. Malîkîler, kamu yararı ve maslahat düşüncesini neredeyse bağımsız bir delil gibi görmüş, naslarla açık bir bağlantı kurmadan hüküm istinbatına girişmişlerdir. Cüveynî ise, böylesi sınırsız bir yaklaşımın “şeriatı akılların oyun alanına çevireceğini” söyler. Çünkü akıllar farklı olduğundan, maslahat adı altında ortaya konan hükümler zaman ve mekâna göre değişecek, bu da hukukun evrensel tutarlılığını zedeleyecektir. Dolayısıyla Cüveynî, istidlâlî “kıyasın dışında kalan ama usûle yaklaşan aklî yollar” şeklinde dar bir çerçevede kabul etmiş; onun kullanılmasını, “usûllere yakınlığı ve asıllarla olan benzerliği ölçüsünde” meşru görmüştür. Böylece hem maslahat düşüncesini tamamen reddetmemiş hem de onun keyfî yorumlara kapı aralamasına engel olacak dengeyi kurmaya çalışmıştır.¹⁶

2.1. İcmâ

Cüveynî, icmâ meselesini usûl-i fikhin en tartışmalı konularından biri olarak görür. Ona göre icmâ, şer'î deliller hiyerarşisinde önemli bir yere sahiptir; fakat bu delilin hem imkânı hem de hücciyeti hakkında dikkatli ve derinlemesine bir değerlendirme yapmak gerekir.¹⁷

1). İcmâın Gerçekleşme İmkânı

Cüveynî, icmâın özellikle akaid esasları ve dinin zarurî hükümleri gibi konularda kolaylıkla gerçekleşebileceğini belirtir. Çünkü bu meseleler, Müslümanların kalplerinde ortak bir bağ oluşturur ve onları aynı noktada buluşturur. Fakat fer'î fikhî meselelerde, özellikle zannî delillere dayanan alanlarda, icmâın gerçekleşmesi son derece zordur. Ona göre, müctehidlerin farklı bölgelerde dağınık bir şekilde yaşadığı, aralarında görüş birliği sağlayacak ortak bir zemin bulunmadığı durumlarda “mutlak icmâ”nın gerçekleşmesini iddia etmek gerçeğe aykırıdır.¹⁸ Bu nedenle Cüveynî, icmâı inkâr edenlerin iddialarını bütünüyle reddetmez; aksine onların endişelerini haklı bulan yönlerine de işaret eder. Ancak yine de icmâın gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ileri sürmenin de aşırıya kaçmak olduğunu belirtir. Ona göre doğru yaklaşım, icmâın bazen mümkün, bazen de imkânsız olabileceğini kabul etmektir.¹⁹

¹⁴ Cüveynî, *el-Burhân*, 2/1113.

¹⁵ Cüveynî, *el-Burhân*, 2/1113-1114.

¹⁶ Cüveynî, *el-Burhân*, 2/1113-1117.

¹⁷ Cüveynî, *el-Burhân*, 1/670-675.

¹⁸ Cüveynî, *el-Burhân*, 1/674-676.

¹⁹ Cüveynî, *el-Burhân*, 1/674-676.

2). İcmâin Hücciyeti

Cüveynî, icmâin hücciyetini ele alırken önce inkârcıların delillerini zikreder. Onlara göre akıl, icmâin bağlayıcı olduğuna hükmetmez; çünkü hata ihtimalinden tamamen uzak bir topluluğun varlığı düşünülemez. Ayrıca Kur'ân ve sünnette icmâin kesin hücciyetini ortaya koyan açık bir nas yoktur.²⁰ Buna karşılık icmâi savunanlar, Kur'ân'dan ve sünnetten deliller getirirler. En çok öne sürülen ayet, Nisa sûresi 115. âyettir: *“Kim Resûl'e muhalefet eder ve müminlerin yolundan başkasına uyarsa...”* Bu ayetin, “müminlerin yoluna uymanın zorunluluğu”nu ifade ettiği söylenir. Ancak Cüveynî, bu yorumun zorlama olduğunu, âyetin te'vile açık bulunduğunu ve icmâ için kat'î bir dayanak teşkil edemeyeceğini belirtir.²¹

Hadisler açısından ise en çok zikredilen rivayet, “Ümmetim hata üzerinde birleşmez”²² hadisidir. Fakat Cüveynî, bu hadisin âhâd yolla rivayet edildiğini ve dolayısıyla icmâ gibi kat'î bir meseleye delil teşkil edemeyeceğini vurgular. Ona göre, bu hadisler olsa olsa müjde ve temenni anlamında değerlendirilebilir, fakat icmâin hücciyetini ispatlayan kesin bir dayanak olamaz.²³

3). İcmâin Hücciyetini İspat Yöntemi

Bütün bu tartışmalardan sonra Cüveynî, icmâin hücciyetini ispat için özgün bir yöntem önerir. Ona göre icmâin hücciyetini akıldan çıkarmak mümkün değildir; naslardan çıkarma çabası da kesinlik ifade etmez. Bunun yerine, “âdetin sürekliliği” ilkesi devreye sokulmalıdır.²⁴ Şayet bir dönemin müctehidleri herhangi bir meselede birleşmişlerse, bu durum onların mutlaka kat'î bir delile dayandıklarını gösterir. Çünkü aklî çıkarımlarla farklı sonuçlara varmaları daha muhtemeldir. Eğer birleşmişlerse, bunun arkasında ya sahih bir nas, ya da kesin bilgi kaynakları vardır. Bu sebeple icmâ, doğrudan naslardan değil, ümmetin tarih boyunca bu yöntemi hüccet kabul etmesinden dolayı bağlayıcıdır.²⁵ Cüveynî'nin bu yaklaşımı, sonraki usûlcüler arasında farklı yorumlara sebep olmuştur. Bazı âlimler onun bu ispat yöntemini “icmâin mütevâtir haber gibi kabul edilmesi” anlayışına benzetmiş, bazıları ise bunun aklî bir istidlâl olduğunu, fakat zayıf kaldığını söylemiştir.²⁶ Ancak her hâlükârda Cüveynî, icmâ tartışmalarına getirdiği bu metodolojik yaklaşımıyla kendisinden sonraki usûlcüler için yeni bir ufuk açmıştır.

2.2. Kıyâs

Cüveynî'nin usûl anlayışında kıyas, sadece fer'î meselelerin çözümünde başvurulacak bir yöntem değil, aynı zamanda fıkhnın mahiyetini anlamayı sağlayan asli bir araçtır. Onun ifadesiyle: *“Hiçbir vakıa Allah Teâlâ'nın hükmünden boş değildir. Bu hüküm şer'î bir kaideden alınır; bütün vakıalara yayılan*

²⁰ Cüveynî, *el-Burhân*, 1/675.

²¹ Cüveynî, *el-Burhân*, 1/676.

²² İbn Mâce, *Fiten*, 8.

²³ Cüveynî, *el-Burhân*, 1/678-679.

²⁴ Cüveynî, *el-Burhân*, 1/670.

²⁵ Cüveynî, *el-Burhân*, 1/681-683.

²⁶ Sa'deddîn et-Teftâzânî, *et-Telvîh 'alâ't-Tavzîh* (Kahire: 1327), 2/512-515; Fahrüddîn er-Râzî, *el-Maḥşûl fî 'İlmi Uşûli'l-Fıkh* (Beyrut: 1992), 2/46.

*asıl ise kıyâstır ve ona bağlı bütün nazar ve istidlal yollarıdır*²⁷.” Bu cümle, kıyâsın onun nazarında sadece tâli bir delil değil, fikhın tamamına yayılan kuşatıcı bir yöntem olduğunu ortaya koyar.

1. Kıyâsın Önemi ve Kapsamı

Cüveynî, kıyâsı “en çok ilgi gösterilmesi gereken asıl” olarak nitelendirir. Çünkü şer’î naslar sınırlı sayıdadır; hayatın olayları ise sınırsızdır. Bu dengesizlik sebebiyle kıyâs, nasların hükümlerini yeni olaylara taşımada vazgeçilmez bir rol üstlenir.²⁸ Onun nazarında kıyâs, fikhın ruhunu ve işlevselliğini koruyan en önemli mekanizmadır. Bu yüzden, kıyâsı bilmeyen bir kimsenin fikhın özünü kavraması mümkün değildir. Burada dikkat çeken husus, Cüveynî'nin kıyâsı sadece “yeni meseleleri çözme yöntemi” olarak değil, aynı zamanda nasların bütünlüğünü ve şeriatın sürekliliğini teminat altına alan bir sistem olarak görmesidir.²⁹

2. Kıyâsın Çeşitleri

Cüveynî, kıyâsı sahih ve fâsid şeklinde ayırarak inceler. Ayrıca kıyâsın farklı türlerini açıklarken “kıyâsü'l-‘ille”, “kıyâsü'd-dalâle” ve “kıyâsü's-şebeh” gibi kategorilere işaret eder.³⁰ Özellikle kıyâsü's-şebeh konusunda ihtiyatlıdır. Onun ifadesiyle bu tür kıyâs için “sabit ve sürekli bir tanım yapılamaz.” Ancak bu, kıyâsü's-şebeh'i bütünüyle reddettiği anlamına gelmez. Tam aksine, bu kıyâs türünün zorluğunu kabul ederek, dikkatle ve sınırlı bir şekilde kullanılmasını önerir. Nitekim Şevkânî (ö. 1250/1834), *İrşâdu'l-Fuhûl*'ünde Cüveynî'nin “kıyâsü's-şebeh tanımlanamaz” sözünü aktarır.³¹ Fakat bu aktarım tek başına alındığında Cüveynî'nin görüşünü eksik yansıtmaktadır. Çünkü Cüveynî, hemen ardından bu kıyâs türünün nasıl uygulanabileceğine dair açıklamalar getirmiş ve şebehin bazen zann-ı gâlibe götürebileceğini ifade etmiştir.³²

3. Kıyâsın Rükünleri

Her ne kadar *el-Burhân*'da kıyâsın rükünlerini bağımsız bir başlık altında incelememiş olsa da, her bir rükünün şartlarını müstakil başlıklar altında tartışarak rükünleri dolaylı biçimde açıklamıştır. Ayrıca *el-Varakât*'ta da verdiği kısa tanım esasen kıyâsın dört unsuruna işaret eder: asl (dayanak olay), fer' (yeni olay), ‘illet (hükümün sebebi) ve hüküm.³³ Böylece kıyâsın sadece pratik bir yöntem değil, aynı zamanda teorik bir yapı olduğu ortaya konmuştur.

4. Kıyâsın Rolü ve Fonksiyonu

Cüveynî, kıyâsı sadece bir delil değil, aynı zamanda “bütün vakıalara yayılan asıl” olarak değerlendirir. Bu yaklaşım, onun kıyâsı şer’î hükümlerin sürekliliğini ve içtihadın işlevselliğini temin eden merkezî unsur olarak gördüğünü göstermektedir. Kıyâs sayesinde, bir yandan nasların sınırlı sayısı ile hayatın sınırsız olayları arasındaki boşluk doldurulmakta; diğer yandan da hukuk sistemine

²⁷ Cüveynî, *el-Burhân*, 2/743.

²⁸ Cüveynî, *el-Burhân*, 2/743-744.

²⁹ Aynı eser, 2/743-744.

³⁰ Cüveynî, *el-Burhân*, 2/874-875.

³¹ Şevkânî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Alî b. Muhammed es-San'ânî el-Yemenî (ö. 1250/1834), *İrşâdu'l-Fuhûl ilâ tahkiki'l-hak min 'ilmi'l-usûl*, thk. Ahmed İzzü İnâye, (Beyrut: Dâru'l-kitâbi'l-Arabî, 1419/1999), 2/136.

³² Cüveynî, *el-Burhân*, 2/880.

³³ Cüveynî, *el-Varakât fi Uşûli'l-Fikh* (Kahire: Dâru't-Türâs, 1977), 26.

tutarlılık ve bütünlük kazandırılmaktadır. Cüveynî, kıyâsın bu işlevini, şeriatın “bütün vakialara yayılan” kapsamlı bir yapı olduğunun delili olarak sunar. Bu nedenle kıyâs, sadece yeni meselelerde uygulanacak geçici bir çözüm değil, şeriatın evrenselliğini ispat eden sürekli bir mekanizmadır.³⁴ Onun bu yaklaşımı, daha sonra Gazzâlî'nin, mantık ilmini usûl-i fıkıh eserine dâhil ederek bunun diğer ilimler için de geçerli olduğunu vurgulamasıyla geliştirmiş,³⁵ Fahrüddîn er-Râzî tarafından ise derinleştirilmiştir.³⁶

2.3. İstidlâl

Cüveynî'nin usûl anlayışında öne çıkan delillerden biri de istidlâldir. O, istidlâlî kıyâstan bağımsız fakat yine de şer'î hükme ulaştırın aklî yolların genel adı olarak görür.³⁷ Bu yönüyle istidlâl, ne tamamen naslara indirgenebilir ne de bütünüyle akıldan bağımsız kabul edilebilir. Cüveynî'nin dikkat çektiği husus, istidlâlî naslarla bağının koparılmasında gerektiğidir. Ona göre istidlâl, nassın doğrudan kapsamına girmeyen veya kıyâs yoluyla ilişkilendirilemeyen meselelerde devreye girer; fakat ulaşılan sonuç her hâlükârda “şer'î maksatlar” a dayandırılmalıdır.³⁸ Eğer istidlâl, naslarla bağını koparırsa, bu durumda şeriat keyfi yorumlara açık hale gelir. Burada Cüveynî, özellikle Malikîlerin “istislâh” anlayışını şu şekilde eleştirir. “Şayet herhangi bir görüşün, naslarla irtibatı, illet benzerliği veya fikhî uygunluk şartı aranmaksızın hükme esas teşkil edebileceği kabul edilseydi; toplumsal maslahatlar konusunda yüksek seviyede tecrübe sahibi ehliyetli bir kişi, karşılaştığı bir fikhî meselede alimlerin istişârî değerlendirmesine başvurup, onların da söz konusu meselenin ne Kitap ne de Sünnet kapsamında açık bir nasla düzenlenmediğini ve ayrıca hükmün kıyas yoluyla bağlanabileceği bir aslın bulunmadığını bildirmeleri hâlinde, ilgili kimsenin kamu yararına en uygun gördüğü çözümü tercih etmesi hukuken câiz addedilebilirdi. Ne var ki bu yöntem, dinî hassasiyet sahibi bir alimin kolaylıkla başvurabileceği bir yol değildir; zira bu yaklaşım, hükmün tespitinde şer'î delillerin yerine aklî muhâkemeyi ve hikmet ehlinin kişisel değerlendirmelerini ikame etmek anlamına gelir. Bununla birlikte, ilgili müctehidin metodolojisinde hükmün bu şekilde tesisi mümkün görülmemektedir.”³⁹ Bu yüzden Cüveynî, istidlâlî “usûllere yakınlığı” ölçüsünde kabul eder. Yani yeni bir meselede hüküm verilecekse, bu mesele mutlaka ya bilinen bir maksada ya da nasların işaret ettiği bir ilkeye bağlanmalıdır. Onun yaklaşımı, maslahat fikrini tamamen reddetmez; bilakis ona ihtiyatlı bir şekilde kapı aralar. Böylece hem hukukî esnekliği korur hem de şeriatın sınırlarını muhafaza eder.

Sonuç olarak, Cüveynî'nin istidlâl anlayışı, sonraki usûlcülere metodolojik bir miras bırakmıştır. Gazzâlî, *el-Müstasfâ*'da istidlâlî hocasının çizgisini takip ederek işler; fakat konuyu daha

³⁴ Cüveynî, *el-Burhân*, II, 743.

³⁵ Gazzâlî (ö. 505/1111), *el-Müstasfâ* (İslâm Hukûkunda Deliller ve Yorum Metodolojisi), (Kayseri: Rey Yayıncılık, 1994), IX.

³⁶ Cüveynî, *el-Burhân*, Mukaddime, 28, 36.

³⁷ Cüveynî, *el-Burhân*, 2/1113-1117.

³⁸ Cüveynî, *el-Burhân*, 2/1119-1121.

³⁹ Cüveynî, *el-Burhân*, 2/1119-1121.

da sistematik hale getirir.⁴⁰ Şâtübî ise, makâsıd teorisini inşa ederken istislâh ve istidlâl tartışmalarını daha geniş bir perspektifte değerlendirir.⁴¹

2.4. İstishâb

Cüveynî, *el-Burhân*'da istidlâl bölümünün sonunda "istishâb" meselesine de yer verir. Onun yaklaşımı, istishâbı bağımsız bir delil olarak değil, daha çok tercih ölçütü olarak görme yönündedir.⁴² İstishâbı "mevcut hâlin devamı" ilkesi olarak tanımlayan Cüveynî, meseleleri çözerken bu ilkenin her zaman en son başvurulacak nokta olduğunu belirtir. Ona göre, şer'î delillerden herhangi bir hüküm çıkarılmadığında, insan zimmeti "berâetü'z-zimme" üzerine kuruludur ve eşya "ibâha aslı" gereği mubahtır.⁴³

Cüveynî, istishâbı iki yönden değerlendirir:

1. Başlangıç delili olarak: Çünkü fitraten insan zimmeti borçtan uzaktır, eşya da mubahtır.
2. Son delil olarak: Çünkü başka delillerle hüküm bulunamadığında, hâlin devamı esas alınır.⁴⁴

Bu yaklaşım, istishâbı bir bakıma "ilk ve son delil" konumuna yerleştirmektedir. Ancak Cüveynî'nin dikkat çektiği nokta, istishâbın hükmün kaynağı değil, deliller arasında tercih edici ve tamamlayıcı bir ilke olduğudur. Bu yönüyle onun istishâb anlayışı, daha sonraki usûlcülerin konuya verdikleri geniş yerin aksine oldukça sınırlıdır.

2.5. Önceki Şeriatların Hükümleri (şer'u men kablenâ)

Cüveynî, *el-Burhân*'da "önceki ümmetlerin şeriatları" (şer'u men kablenâ) konusunu da özel bir başlık altında ele alır. Ona göre, bu meselede fakihler arasında ciddi ihtilaflar vardır.

- 1) Bir grup, önceki şeriatlarda yer alan bir hüküm bizim şeriatımızda neshedilmemişse bağlayıcıdır, demiştir. Bu görüş, İmam Şâfiî'nin de temayül ettiği görüştür.⁴⁵
- 2) Mutezile'den bazı âlimler ise, başka bir ümmete gönderilen bir şeriatın bizim için bağlayıcı olamayacağını, bunun aklen imkânsız olduğunu ileri sürmüştür.
- 3) Bir kısım usûlcüler ise aklen mümkün olduğunu kabul etmiş, ancak şer'an bağlayıcı olmadığını söylemiştir.

Cüveynî, bütün bu tartışmalardan sonra orta bir yol benimser. Ona göre, aklen bir engel yoktur; Allah dilerse önceki şeriatları bize de bağlayıcı kılabilir. Ancak bunun bağlayıcılığı, yalnızca bizim şeriatımızın onu onaylamasıyla mümkündür. Yani önceki şeriatlardan bize intikal eden bir hüküm,

⁴⁰ Gazzâlî, *el-Müstaşfâ*, 1/310-350.

⁴¹ Şâtübî, *el-Muvâfakât*, 2/190-191.

⁴² Cüveynî, *el-Burhân*, 2/1135-1141.

⁴³ Cüveynî, *el-Burhân* 2/1136.

⁴⁴ Cüveynî, *el-Burhân* 2/1140.

⁴⁵ Cüveynî, *el-Burhân*, 2/1137-1138.

Kur'ân veya sünnet tarafından ya açıkça ya da dolaylı olarak kabul edilirse, o hüküm şer'î delil niteliği kazanır.⁴⁶

Bu yaklaşım, Cüveynî'nin genel metodolojisiyle uyumludur: nassın ruhu ve şer'î maksatlara bağlılık. Önceki şeriatlar da bu çerçevede, ancak İslâm şeriatının onayıyla hüküm değeri taşır.

2.6. Sahâbî Kavli

Cüveynî sahâbî sözünün usûl-i fıkihta delil olup olmadığı konusunun, erken dönemden itibaren tartışmalı meselelerden biri olduğunu belirtir. Fakihlerin bir kısmı sahâbî kavlini bağlayıcı bir delil olarak kabul etmiş, bir kısmı ise onu sadece tercih sebebi olarak görmüş, bazıları da hiçbir şekilde delil kabul etmemiştir.

1. Cüveynî'nin Yaklaşımı

Cüveynî, sahâbî sözünü müstakil bir delil olarak kabul etmez. Ona göre, sahâbîler her ne kadar faziletleri ve dine yakınlıklarıyla seçkin bir nesil olsa da, onların sözlerini bağlayıcı delil saymayı gerektiren kat'î bir nas bulunmamaktadır.⁴⁷ Bu nedenle sahâbî kavli, sıradan bir müctehidin görüşü gibi değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, Cüveynî bazı özel durumlarda sahâbî kavline bağlayıcılık atfeder. Özellikle kıyâsa aykırı düşen sahâbî görüşleri bu kapsamdadır. Çünkü böyle durumlarda sahâbînin görüşünü sırf re'yine dayandırması düşünülemez; mutlaka gizli bir sem'î delile (örneğin kendisine ulaşan fakat başkalarına ulaşmayan bir hadis rivayetinde) dayanmış olması kuvvetle muhtemeldir.⁴⁸ İşte bu ihtimal sebebiyle Cüveynî, kıyâsa muhalif sahâbî kavlini bağlayıcı kabul eder.

Cüveynî'nin yaklaşımı, aslında Şâfiî çizgisiyle uyumlu fakat daha temkinli bir tavidir. O, sahâbî kavlini başlı başına bir delil saymaz; ancak kıyâsa aykırı düştüğünde, bunun arkasında mutlaka sem'î bir delil olabileceği ihtimaline dayanarak bağlayıcı kabul eder. Bu yaklaşım, onun genel metodolojisiyle uyumludur. Bu da şer'î hükümleri her hâlükârda naslarla veya onların ruhuyla ilişkilendirmektir. Cüveynî'nin bu görüşü, sonraki usûlcüler üzerinde de etkili olmuştur. Gazzâlî, *el-Müstaşfâ*'da hocasının bu çizgisini tekrarlar; sahâbî kavlini müstakil delil kabul etmez, fakat onun arkasında gizli bir naklî delil bulunabileceği ihtimalini dikkate alır.⁴⁹

2.7. Örf ve Âdet

Örf, sözlükte “bilmek, tanımak, iyi olan” anlamındaki “arafe” kökünden gelir ve toplum tarafından benimsenen, sürekli tekrarlandığı için yerleşmiş davranış ve söz kalıplarını ifade eder.⁵⁰ Âdet ise, “avdet” kökünden türemiş, bir toplumda sürekli tekrarlanan ve alışkanlık hâline gelen fiilleri

⁴⁶ Cüveynî, *el-Burhân*, 2/1141.

⁴⁷ Cüveynî, *el-Burhân* 1/503-506.

⁴⁸ Cüveynî, *el-Burhân* 1/503-506.

⁴⁹ Gazzâlî, *el-Müstaşfâ min 'İlmi'l-Uşûl*, thk. Hamza b. Zühayr Hâfız (Medine: 1993), 1/175-179.

⁵⁰ İbn Manzûr, Ebü'l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrrem b. Alî b. Ahmed el-Ensârî er-Rüveyfî, *Lisânü'l-'Arab*, (Beyrut: Dâru Sadr, 1414/1994), C. 9, 236.

ifade eder.⁵¹ Buna göre örf daha kapsamlıdır. Bununla birlikte usûl-i fıkhıta bu iki kavram çoğu zaman birlikte kullanılmış, “örf ve âdet” tabiriyle toplumun süreklilik kazanmış teamülleri kastedilmiştir.⁵²

Kur'ân'da ve sünnette doğrudan “örf” kelimesi geçmekle birlikte (meselâ: “*el-urf bi'l-ma'rûf*”, [A'râf 7/199]; “*ve âsirûhunne bi'l-ma'rûf*”, Nisâ 4/19), burada daha çok toplumun benimsediği makul davranış biçimleri kastedilmektedir. Bu ayetler, örf ve âdetin hukukî sonuçlar doğurabileceğini işaret etmektedir.

Cüveynî, örf ve âdeti müstakil bir delil olarak ele almamıştır. Onun eserlerinde “örf” daha çok, nasların yorumunda ve lafızların anlaşılmasında yardımcı unsur olarak kullanılır. *el-Burhân*'da özellikle “lafızların delâleti” bahsinde örfün anlam belirlemedeki rolüne değinir. Meselâ, mutlak ifadelerin örfe göre tahsis edilebileceğini söyler.⁵³ Ayrıca Cüveynî, adalet ve maslahat konularında da örfe göndermede bulunur. Ona göre, toplumsal alışkanlıklar bazen adaletin veya zulmün ölçütü olabilir; bu nedenle fakih, toplumun şartlarını ve örfünü bilmeden doğru hüküm veremez. Fakat bütün bunlara rağmen Cüveynî, örfü Hanefiler gibi bağımsız bir delil statüsüne yükseltmez. Dolayısıyla Cüveynî'nin yaklaşımı, Şâfiî çizgisine bağlı kalmakla birlikte örfün pratik değerini teslim eden temkinli bir tutumdur. Örf, onun metodolojisinde nasların anlamını açan, lafızların sınırlarını belirleyen ve hükümlerin toplumsal uygulanabilirliğini sağlayan yardımcı bir unsur olarak kalır.

2.8. İstihsân

“İstihsân”, sözlükte “güzel bulma” anlamına gelir; terim olarak ise, genellikle kıyâsın gerektirdiği hükmü terk edip daha güçlü bir delile dayanarak farklı bir hüküm vermek şeklinde tanımlanmıştır. Hanefiler istihsânı, şer'î deliller arasında özel bir yöntem olarak sıkça kullanmış, Mâlikîler ise bunu daha çok “mesâlih mürsele” kapsamında değerlendirmiştir. Şâfiîler ve özellikle İmam eş-Şâfiî, istihsânı sert biçimde eleştirmiş, “Kim istihsân yaparsa, şeriat koymuş olur” diyerek reddetmiştir.⁵⁴ Bu farklı yaklaşımlar sebebiyle istihsân, usûl literatüründe en çok tartışılan meselelerden biri olmuştur. Özellikle Hanefî ve Şâfiî usûlcüler arasında “istihsânın meşruiyeti” meselesi, metodolojik bir ayrışma noktasıdır. Cüveynî'nin eserlerinde “istihsân” kelimesi çok sınırlı geçer. O, *el-Burhân*'da istihsânı bağımsız bir delil olarak incelemeyi. Bu, onun istihsânı başlı başına bir delil olarak görmediğini göstermektedir. Nitekim talebesi Gazzâlî, *el-Menhûl*'de istihsânı işlerken büyük ölçüde hocasının görüşlerini aktarmakta, fakat aynı zamanda onun da bu delili bağımsız saymadığını belirtmektedir.⁵⁵

Cüveynî'ye göre, istihsânın kabul edilebilir yönü varsa bu, “mesâlih mürsele”nin daraltılmış bir versiyonudur. Yani, istihsân adı altında kıyâsı terk ederek re'y ile hüküm vermek bâtıldır. Fakat kıyâsın genel kaidesine aykırı gibi görünse de daha sağlam bir delile dayanan tercihler

⁵¹ Zebîdî, Ebû'l-Feyz Muhammed el-Murtazâ b. Muhammed b. Muhammed b. Abdirrezzâk el-Bilgrâmî el-Hüseynî, *Tâcû'l-arûs min cevâhiri'l-kamûs*, 40 Cilt (Kuveyt: Matbaatü hükûmeti'lKuveyt, 1994/1414), 8/442.

⁵² Dönmez, İbrahim Kâfi, “Örf”, *DİA*, (İstanbul: TDV Yayınları, 2007), 34/87.

⁵³ Cüveynî, *el-Burhân* 1/445-446.

⁵⁴ Şâfiî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İdrîs b. Abbâs, *er-Risâle*, thk. Ahmed Şakir (Kahire: Mektebetü'l-Halebî, 1358/1940), 503-508.

⁵⁵ Gazzâlî, *el-Menhûl min Ta'likâti'l-Uşûl*, thk. Muhammed Hasan Heyto (Kahire: 1988), 374-377.

yapılabiliyorsa, bu durumda istihsân adı kullanılabilir; ama aslında bu, istidlâl veya maslahat temelli bir yöntemdir.⁵⁶

Cüveynî, istihsân başlığı altında Hanefilerin görüşlerini aktarır ve onları eleştirir. Özellikle, “zaruret” veya “örf” sebebiyle kıyâsın terk edilmesi gibi örneklerin aslında bağımsız bir delil değil, kıyâs veya istidlâlin bir çeşidi olduğunu savunur. Ona göre, istihsânı kıyâstan tamamen ayrı ve bağımsız bir delil görmek doğru değildir.⁵⁷

Cüveynî'nin istihsân anlayışı, onun genel metodolojisiyle uyumludur: hükümlerin naslarla veya onların ruhuyla irtibatlandırılması. Bu nedenle o, istihsânı bağımsız bir delil olarak kabul etmez; fakat istihsân adı altında kullanılan “maslahat” veya “istidlâl” yollarını kabul eder. Yani, istihsân adı verilen çözümler aslında başka delillerin özel uygulamalarıdır. Bu yaklaşım, Şâfiî'nin sert reddiyesi ile Hanefilerin geniş kabulü arasında orta bir konum gibidir. Zira Cüveynî, kavramı reddetmekle birlikte onun ifade ettiği ihtiyacı —maslahat ve zaruretlerin dikkate alınması— farklı isimler altında kabul etmektedir.

3. Lafız-Maksat Dengesi

Cüveynî, lafızların anlam katmanlarını klasik “mütellimîn” çizgisinin içinde fakat kendine özgü bir tasnifle işler. O, lafızları beş ana başlık altında inceler: zâhir, nass, mücmel, müteşâbih ve muhkem. Bu tercih Hanefilerin (zâhir–nass–müfessar–muhkem/hafî–müşkil–mücmel–müteşâbih) şeklindeki sekizli sınıflamasına kıyasla daha yoğunlaştırılmış metodik bir kurgudur.⁵⁸ Cüveynî'nin maksadı, tartışmaları çoğaltan “isimlendirme”yi değil, delâlet ilişkisini ve hüküm istinbatında hangi kategoriyle nasıl hareket edileceğini berraklaştırmaktır.⁵⁹

Cüveynî, zâhiri “hakikatte asıl mânâyı gösterip, karine olmadıkça mecâza taşınmayan lafız” şeklinde açıklarken, nassı “maksadın açıklandığı bağlam içinde zâhirden daha güçlü delâlet” olarak görür; mücmeli, “beyân olmadan hükme elverişli olmayan”, müteşâbih, aklî veya hissî imkân dairesinde kati surette tefsiri mümkün olmayan; muhkem ise, te’vile ihtiyaç duymayacak ölçüde açık ve çatışmayı kapatan lafızlardır” şeklinde tarif eder.⁶⁰ Bu çerçevede Cüveynî, beyân teorisini; mücmelin beyânı, nâssın kuvvet dereceleri, müteşâbihin sınırı ve muhkemin nihâî otoritesi şeklinde lafız merkezli bir şema hâline taşır.

Cüveynî, lafızların anlaşılmasında örf ve kullanım bağlamının içtihadı yönlendiren aslî unsurlar olduğunu vurgular. Ona göre âm-hâs, mutlak–mukayyed ve hakikat–mecâz ayırımlarında, delâlet dairesini tayin eden hususlardan biri de örfî kullanımdır. Örfün, “mutlak”ı mukayyede yaklaştırması veya bir genel ifadenin kapsamını fiilî kullanım üzerinden daraltması mümkündür; fakat örf, nassa muhalif yeni bir anlam üretemez.⁶¹ Böylece örf, lafzın delâletini belirleyen yardımcı unsurdur; bağımsız bir hüküm kaynağı değil. Cüveynî'nin yaklaşımında dikkat çeken bir diğer nokta, mantûk–

⁵⁶ Cüveynî, *el-Burhân*, 2/1133.

⁵⁷ Cüveynî, *et-Telhîs fî Uşûli'l-fikh*, thk. Şibbir Ahmed el-Umerî, (Beyrut: 1996), 3/310-315.

⁵⁸ Cüveynî, *el-Burhân*, 1/412-42.

⁵⁹ Cüveynî, *el-Burhan*, 1/83-84.

⁶⁰ Cüveynî, *el-Burhan*, 1/412-426.

⁶¹ Cüveynî, *el-Burhan*, 1/445-446.

mefhûm ayırımına ihtiyatla yaklaşmasıdır. Mantûk (sözün açıkça dediği) üzerinden hüküm tahsisi güçlü iken, mefhûm (sözün gerektirdiği/çıkarsanan anlam) üzerinden hüküm tesisinde nassın ruhuna yakınlık ve usûle intisap şarttır. Bu tavır, mefhûmü'l-muhâlefe gibi tartışmalı başlıklarda dengeyi korur: mefhûm, ancak nassın maksadıyla uygun düştüğü ve “muârazasız” olduğu yerde değerlidir.⁶²

Cüveynî, lafızlar bahsinde uzun isim tartışmalarına takılıp kalmayı tenkit eder; hedef uygun terim dağarcığıyla ortak bir ilmî dil kurmak ve yorum keyfiliğini sınırlandırmaktır. Öğrencisi Gazzâlî'nin “mühim olan isim değil, maksat ve delâlettir” vurgusu da bu çizginin tabii devamıdır.⁶³ Son tahlilde, Cüveynî için lafız çalışması, hükmün isabeti için bir araçtır; lafız, “beden” ise, maksat o bedene ruh veren unsurdur. Cüveynî, lafızları beşe indirgeyen çerçevesiyle delâlet–beyân sistemini sadeleştirir; örf ve bağlama delâleti tayin eden ama nassa rakip olmayan bir rol verir; mantûk–mefhûm dengesinde ise mefhûmu nassın maksadına bağlayarak metodik ihtiyatı korur.

4. Makâsıd

Cüveynî'nin usûlünde maksat fikri merkezîdir. O, “emir ve nehiylerde maksatların bulunduğunu fark etmeyen kimse şeriatın vaz'ını idrakten uzaktır” diyerek, hükümlerin arkasındaki ilahî gayeyi kavramayı, yorumun zorunlu şartı kabul eder.⁶⁴ Bu vurgu, yalnızca bir ahlâkî hatırlatma değil, istinbat metodunun mihveridir.

Cüveynî, maksada ilişkin tartışmaları iki kulvarda yürütür:

1. Delil–hüküm ilişkisinde maksat: Kıyâs ve istidlâlde ‘illet ve münâsebet arayışını, Şâri'in muradına bağlar. Maksatsız kıyâs kuru bir analogiye, maksatsız istidlâl ise sınırsız rey'e dönüşür. Bu sebeple istidlâlin kabulü, “usûllere yakınlık” şartına ve nassın ruhuyla mutabakat ilkesine tâbidir.⁶⁵

2. Maslahatın derecelenmesi: Cüveynî, maslahatın derece ve ağırlıklarına dikkat çeker; farklı şer'î amaçların çatışma anında nasıl tartılacağına dair ilkeler kurmaya çalışır. Onun bu çabası, Gazzâlî'de darûriyyât–hâciyyât–tahsîniyyât üçlüsüyle sistemleşir; Şâtıbî ise bu tasnifi kaidevî bir teoriye dönüştürür.⁶⁶ Bu seyir, Cüveynî'nin “dereceli maslahat fikrini” teşvik eden öncül konumunu gösterir.

Cüveynî'nin müeyyed maslahat lehine ileri sürdüğü iki kilit prensip şunlardır: (a) Maksada intisap: Maslahat, nasların işaret ettiği gayeye bağlandıkça muteberdir; “serbest dolaşan maslahat” keyfilik üretir. (b) Mu'âraza–tercih: Maksatlar çakıştığında, kat'î–zannî, aslî–tâbi', genel–özel yarar gibi kriterlerle tercih yapılır. Bu, hem te'âruz ve tercih babını, hem de seddü'z-zerâi'/fatḥu'z-zerâi'

⁶² Râzî, *el-Maḥşûl*, 2/190–196; Şevkânî, *İrşâdü'l-Fuhûl*, 139–148.

⁶³ Gazzâlî, *el-Müstaşfâ*, II, 190–191.

⁶⁴ Cüveynî, *el-Burhân*, 1/295.

⁶⁵ Cüveynî, *el-Burhân*, 2/1113–1121.

⁶⁶ Gazzâlî, *el-Müstaşfâ*, 1/310–350; Şâtıbî, *el-Muvâfaqât*, 2/ 8–20; ayrıca bkz Reysûnî, Ahmet, *Nazariyyetü'l-makâsıd inde'l-imami's-şatibi*, (ABD: Ma'hedü'lAlemlî li'l-Fikri'l-İslami,1992), 47–51.

tartışmalarını besler: maksada açıkça aykırı denen yollar kapatılır, maksadı gerçekleştiren vesileler açılır; fakat her iki işlem de nassın ruhuna istinatla meşruluk kazanır.⁶⁷

Cüveynî, istislâha (mesâlih mürsele) “sınırsız onay” vermez; istidlâli ancak usûle yakınlığı ölçüsünde kabul eder. Bu yönüyle o, Şâfiî'nin istihsân/istislâh eleştirisini metodik gerekçeye bağlayarak yumuşatır: sorun maslahat değil, usûle intisapsız maslahattır. Böylece maslahat, usûl içinde hareket ettikçe değer kazanır; aksi hâlde nas–maksat kopması doğar.⁶⁸ Cüveynî, maksat fikrini lafız–delil çözümlemesinin kalbine yerleştirir; maslahatın dereceli olduğunu sezinler ve onu nassın ruhuna bağlar. Bu miras, Gazzâlî'de şematik bir tasnife, eş-Şâṭibî'de ise bütünlüklü bir makâsîd teorisine dönüşür.

5. Delillerin Te'âruzu ve Tercih

Cüveynî, *el-Burhân*'da deliller arasında çelişki (te'âruz) konusunu ele alırken, bu durumun şer'î hükümlerin tabiatında değil, delillerin anlaşılması ve yorumlanmasında ortaya çıktığını vurgular. Ona göre Allah'ın kelâmında hakiki anlamda çelişki bulunmaz; fakat delillerin zahirleri veya rivayet farklılıkları müctehidler arasında çatışma algısı doğurabilir. Bu sebeple, ta'âruz meselesi aslında te'vil ve istinbat faaliyetinin zorunlu bir sonucu olarak değerlendirilmelidir.

1. Te'âruzun Sebepleri

Cüveynî, deliller arasındaki çelişkinin (te'âruz) mahiyetini açıklarken öncelikle hakiki bir çelişkinin Allah'ın kelâmında söz konusu olamayacağını vurgular. Ona göre, Kur'ân ve sahih sünnet, ilahî iradenin bir yansıması olarak kendi içinde tutarlıdır. Görünürdeki çelişkiler, insanın kavrayışı, rivayet farklılıkları veya lafızların çok anlamlı yapısından kaynaklanır. Bu nedenle te'âruz, şer'î hükümlerin tabiatından değil, delillerin anlaşılması ve yorumlanmasından doğar.

Cüveynî, deliller arasındaki ihtilafın doğuşunu birkaç temel sebep altında toplar:

a) Lafızların ihtimali (ihtimâlül-elfâz): Bir nassın hem hakikate hem mecaza elverişli olması, müctehidler farklı yorumlara yöneltir. Mesela el (yed) lafzı hakikatte organ anlamına gelse de, mecaz olarak “kuvvet” manasında da kullanılabilir. Bir müctehid hakikati, diğeri mecazı esas alırsa ta'âruz ortaya çıkar.⁶⁹

b) Genel–özel ilişkisi ('umûm–huşûş): Bir nassın umum ifade etmesi, diğerrinin onu tahsis etmesi durumunda, bu iki delilin birbiriyle çatıştığı izlenimi doğar. Hanefiler genellikle umumun zahirine daha fazla önem atfederken, Şâfiîler özel nassı öne çıkarır.⁷⁰ Bu farklı metodolojik tercihler de ihtilafın kaynağıdır.

c) Mutlak–mukayyed ilişkisi: Bir nassın mutlak (kayıtsız) ifade kullanması, diğerrinin ise aynı konuyu mukayyed (kayıtlı) olarak ifade etmesi halinde, hangi nassın esas alınacağı tartışması doğar. Mutlak ifadenin mukayyet ifadeye hamledilmesi, mukayyed nassın içerdiği belirli nitelik ve

⁶⁷ Cüveynî, *el-Burhân*, ta'âruz–tercih ve vesâil tartışmaları için bkz. 1/562–563; 2/1209–1211.

⁶⁸ Cüveynî, *el-Burhân*, istislâh/istidlâl hatrı için bkz. 2/1116–1121; 2/1133–1140.

⁶⁹ Cüveynî, *el-Burhân*, 1/563.

⁷⁰ Serahsî, Ebû Bekr Şemsü'l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed, *el-Uşûl* (Beyrut: Dârü'l-Ma'rife, 1993), 2/112–115; Cüveynî, *el-Burhân*, 1/564.

kayıtların esas alınarak mutlak hükmün kapsamının sınırlandırılması anlamına gelmektedir. Bu mesele, İslâm hukuk metodolojisinin klasik tartışma konularından biri olup, ilk dönem usûl âlimlerinden itibaren üzerinde yoğun biçimde durulmuştur. Mutlak ve mukayyed deliller arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağı, bu iki delil arasındaki uyumun hangi yöntemlerle sağlanacağı ve birinin diğerine takdim edilip edilmeyeceği hususları, usûl literatüründe farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu çerçevede, mutlakın mukayyede hamli meselesi hem teorik hem de uygulamaya ilişkin yönleriyle fıkıh usûlü tartışmalarının önemli bir başlığını oluşturmaya devam etmektedir⁷¹ Cüveynî, burada genel ilke olarak mutlakın mukayyede hamledilmesini kabul eder.⁷²

d) Nesih ihtimali: İki nass arasındaki zahirî çelişkinin en önemli sebeplerinden biri de tarihsel farklılıktır. Önce gelen bir nassın hükmü, sonra gelen bir nass tarafından kaldırılmış olabilir. Ancak burada nesih iddiası ihtiyatla ele alınmalıdır; çünkü nesih, nassların çatışmasını çözmek için son çare olmalıdır. Cüveynî, neshi tercih etmeden önce cem' (uzlaştırma) ve te'vil yollarını denemeyi şart koşar.⁷³

e) Rivayet farklılıkları: Hadislerin senedlerinde veya rivayet yollarında görülen ihtilaflar da deliller arasındaki çelişkinin sebeplerindedir. Mesela aynı konuda farklı sahâbîlerden farklı lafızlarla gelen hadisler, hükmün belirlenmesinde çatışma algısı doğurabilir. Bu durumda râvînin güvenilirliği, rivayetin sıhhati ve ümmetin kabulü tercih kriteri olur.⁷⁴

Cüveynî'ye göre, bu beş sebep şer'î deliller arasında ihtilaf ve çatışma algısının kaynağını teşkil eder. Ancak bu çatışmalar, doğru yorum ve metodik tercihlerle giderilebilir. Onun metodolojisinde, hakiki çelişkinin imkânsızlığı esastır; bu sebeple deliller arasındaki ihtilaf, esasen istinbat faaliyetine dair zorlukların yansımasıdır.

2. Tercih Yöntemleri

Cüveynî, deliller arasında ortaya çıkan çatışmaların çözümünde tercih (tercîh) usûllerini oldukça sistematik bir biçimde ele alır. Onun metodolojisine göre, te'ârüz karşısında izlenecek yol üç aşamadan oluşur:

1. Cem' (uzlaştırma): İlk yapılması gereken, delilleri mümkün olduğunca cem' etmek, yani iki delili de bağlayıcılık vasfından düşürmeden yorumla uzlaştırmaktır. Çünkü ona göre, Allah'ın kelâmı da Resûl'ün sünneti de hakikatte çelişmez; hakiki çelişki imkânsızdır. Bu yüzden, cem' mümkünken tercih yoluna gitmek ilmî bir kusurdur.⁷⁵

2. Tercih (tevcîh): Eğer cem' mümkün değilse, o zaman tercih kriterleri devreye girer. Cüveynî bunları dört başlık altında toplar:

Senet yönünden tercih: Senedi daha sahih, râvîleri daha güvenilir olan rivayet zayıf olana üstün tutulur. Rivayet zincirinde muttasıl olan, munkatı'a tercih edilir; meşhur hadis, âhâd hadise üstün

⁷¹ Debûsî, Ebû Zeyd Ubeydullâh (Abdullâh) b. Ömer b. İsâ, *Takvîmü'l-edille*, thk. Abdürrahim Ya'kûb, 3 Cilt (Riyad: Mektebetü'r-Rüşd, 1430/2009), 2/76;

⁷² Cüveynî, *el-Burhân*, 1, 565.

⁷³ Cüveynî, *el-Burhân*, 1, 566.

⁷⁴ Gazzâlî, *el-Müstaşfâ* 1/315-316; ayrıca bkz. Râzî, *el-Maḥşûl fî 'İlmi Uşûli'l-Fıkh*, 2/250.

⁷⁵ Cüveynî, *el-Burhân*, 1/566-568 (§491-492).

gelir.⁷⁶ Bu noktada Hanbelî usûlcülerin rivayet sıhhatine aşırı titizliğiyle Cüveynî'nin yaklaşımı arasında paralellik dikkat çekmektedir.

Delâlet yönünden tercih: Nas, zâhire; muhkem, mücmel veya müteşâbihe; sarfî ibare, işâret veya delâlet yoluyla çıkarılan anlama üstün gelir. Bu ilke, Şâfiî geleneğinin lafız merkezli metodunun doğal bir yansımasıdır.

Süreç yönünden tercih: Tarihsel olarak daha sonra gelen nass, önceki nassı neshedebilir. Ancak Cüveynî, neshi en son çözüm olarak görür; cem' veya te'vil mümkünse nesih yoluna gidilmemesi gerektiğini ısrarla belirtir.

Uygunluk yönünden tercih: Maksada ve usûlî kaidelere daha uygun düşen delil öncelenir. Burada, maslahat ve şeriatın ruhuna en uygun çözümün tercih edilmesi gerektiği vurgulanır. Bu ilke, Cüveynî'nin makâsıd vurgusuyla doğrudan bağlantılıdır.⁷⁷

3. Tahkîm (üstün otoriteye başvurma): Cüveynî, kıyâs ve istidlâlde çelişki doğduğunda da benzer mantığı uygular. İki kıyâs çatıştığında, illetin kuvvetli olduğu kıyâs tercih edilir. Kıyâs ile nas çatıştığında ise nass mutlak otorite kabul edilir. Çünkü kıyâs zannî, nas ise kat'îdir.⁷⁸

Hanefîler: Tercih babında "amel-i ehl-i Kûfe" ve sahâbe uygulamasına büyük önem verirler. Ayrıca kıyâsın güçlü ve makul olması tercih sebebi sayılır.

Mâlikîler: Tercihde Medine ehlinin ameli, maslahat ve örf öne çıkarılır. Bu, nasların anlaşılmasında toplumsal pratiğin değerini yansıtır.

Şâfiîler: Tercihde lafzın delâlet gücüne yoğunlaşır; muhkem–mücmel, nas–zâhir hiyerarşisini öne çıkarır. Cüveynî'nin yaklaşımı doğrudan bu çizgiyle uyumludur.

Hanbelîler: Tercihde rivayet sıhhatine öncelik verirler; sahih rivayetler merkeze alınır, kıyâs ise ancak destekleyici unsur olarak değerlendirilir.

Cüveynî'nin bu yaklaşımı, usûl-i fıkıh tarihinde tercih babını sistematik hale getiren ilk önemli girişimlerden biridir. Sonraki usûlcüler, özellikle Gazzâlî ve Râzî, Cüveynî'nin bu şemasını alıp daha da detaylandırmışlardır.⁷⁹

3. Mezhepler Arası Mukayese

Cüveynî'nin tercih sistemi, özellikle Şâfiî ekolünün metodik çizgisini daha sistematik hale getirmiştir. Onun yaklaşımı, sonraki usûlcülerde (özellikle Gazzâlî ve Râzî'de) ayrıntılı "tercih babı"nın inşasına öncülük etmiştir.

Cüveynî'nin ta'ârûz ve tercih anlayışı, üç temel prensip üzerine oturur:

⁷⁶ Cüveynî, *el-Burhân*, 1/570–572.

⁷⁷ Cüveynî, *el-Burhân*, 1/573–574.

⁷⁸ Cüveynî, *el-Burhân*, 2/1209–1211.

⁷⁹ Gazzâlî, *el-Müstaşfâ*, 1/315–320; Râzî, *el-Maḥşûl*, 2/250–255.

1. Cem' asıldır; tercih, zorunlu hâlde uygulanır. Hakiki çelişki yoktur; cem her zaman önceliklidir.

2. Tercih ölçütleri çok yönlüdür: hem sened hem delâlet hem tarihsel süreç hem de maksat göz önünde bulundurulur. Cem mümkün değilse, şer'î maksada ve usûlî kaidelere en uygun olan delil tercih edilir.

3. Nassın otoritesi daima önceliklidir; kıyâs veya istidlâl nasla çelişemez.

Bu çerçevede Cüveynî, usûl literatüründe tercih yöntemlerini sistematik biçimde ele alan öncülerden biri olarak öne çıkar.

Cüveynî'nin usûl-i fıkıh alanındaki katkıları, onu yalnızca Şâfiî geleneğinin değil, genel olarak İslam hukuk metodolojisinin temel taşlarından biri haline getirmiştir. Onun metodolojisi, lafız-maksat dengesini, delillerin tasnifini, içtihad türlerini ve makâsîd düşüncesini aynı çerçevede bütünleştirmiştir.

Değerlendirme

Cüveynî, usûl-i fıkıhın klasikleşme eşiğinde yer alan ve bu disiplini hem kavramsal hem metodolojik bakımdan sistem fikrine yaklaştıran kilit bir isimdir. Onun projesi, dağınık tartışmaları yekpare bir düşünce mimarisi içinde toplayarak, delillerin hiyerarşisini, istidlâlin meşruiyet şartlarını, kıyâsın merkezî rolünü, ta'ârûz-tercîh disiplinini ve lafız-maksat dengesini aynı çatı altında işletmektir. Bu yönüyle Cüveynî, Şâfiî çizgisini çağının entelektüel araçlarıyla (cedel mantığı, tertip, tasnif) kurumsallaştıran bir "metod mimarı"dır.⁸⁰

Birincisi, deliller düzeni bakımından Cüveynî'nin iki büyük ısrarı belirleyicidir: (a) Nassın otoritesi; (b) nassın hükmünün yeni olaylara taşınmasında kıyâsın başat işlevi. Onun "bütün vakıalara yayılan asıl kıyâstır" cümlesi, nasların sınırlılığı ile vakıaların sınırsızlığı arasındaki açığı kapatan metodik köprüyü tayin eder.⁸¹ Bu, kıyâsı tali bir araç olmaktan çıkarıp fıkıhın sürekliliğini sağlayan temel mekanizma hâline getirir; kıyâsın rükün ve şartlarını dağınık başlıklarda işleyerek teorik zemini kuvvetlendirir.⁸²

İkincisi, istidlâli meşru kılan şeyin sınırsız "rey" değil, usûllere yakınlık ve nassın ruhuna intisap olduğunu vurgular. Bu sayede sınırsız istislâh/istihsân anlayışına karşı makul bir set çeker: maslahat "boşta gezen" bir değer değil, nassın işaret ettiği maksada bağlandığında değer kazanır.⁸³ Böylece Cüveynî, bir yandan hukukun esneklik ihtiyacını teslim ederken, öte yandan metodik bağlayıcılığı muhafaza eder; istidlâl, "nass-maksat ekseninde sınırlandırılmış rasyonalite"ye dönüşür.⁸⁴

Üçüncüsü, icmâm hücciyetine dair getirdiği ispat yolu özgündür. O, ne salt akılla ne de doğrudan bir nassla icmâm kat'îliğinin ispatlanabileceğini düşünür; bunun yerine "âdetin sürekliliği"

⁸⁰ Cüveynî, *el-Burhân*, 1/83-84.

⁸¹ Cüveynî, *el-Burhân* 2/743.

⁸² Cüveynî, *el-Varakât*, 26.

⁸³ Cüveynî, *el-Burhân*, 2/1113-1121.

⁸⁴ Cüveynî, *el-Burhân*, 2/1133-1135; *et-Telhîs*, 3/310-315.

(ümmeî pratiğinin tarihsel istikrarı) üzerine kurulu bir gerekçeyle icmâın bağlayıcılığını temellendirir: müctehidlerin birleşmesi, farklılaşması beklenen zannî yollar yerine kat'î bir dayanağa istinat ettiklerini ima eder.⁸⁵ Bu yaklaşım, icmâ "mütevâtir mâna"ya benzeten doğrultularla kesişse de, metodik ağırlığı pratik-tecrübî meşruiyette bulan bir argüman olarak temayüz eder.

Dördüncüsü, ta'âruz-tercîh başlığında Cüveynî, hakikatte çelişkinin imkânsızlığına dayanan bir çözüm mantığı kurar: önce cem', mümkün olmazsa tercîh; tercîhte de sened-delâlet-süreç (nesih)-uygunluk (makâsîd) eksenli ölçütler.⁸⁶ Kıyâs-kıyâs çatışmasında 'illetin kuvveti, kıyâs-nass çatışmasında nassın mutlak üstünlüğü esastır. Böylece tercihte sadece rivayet tekniği değil, delâlet gücü ve maksada uygunluk birlikte işletilir.⁸⁷

Beşincisi, lafız-maksat dengesinde Cüveynî, mütekellimîn geleneğinin sekizli dizgesini beşe indirgeyerek (zâhir, nass, mücmel, müteşâbih, muhkem) delâlet-beyân ilişkisini sadeleştirir; örf ve bağlamı delâleti tayin eden yardımcı unsur olarak konumlandırır (nassa rakip değil).⁸⁸ Mantûk-mefhûm ilişkisinde mefhûmun değerini nassın maksadına yakınlık şartına bağlaması, yorum keyfilğine set çeker. Bu çizgi, lafzın "beden", maksadın "ruh" olduğu fikrini sistematik zemine taşır.⁸⁹

Altıncısı, sahâbî kavlini müstakil delil saymamakla birlikte kıyâsa muhalif sahâbî görüşünde gizli sem'î dayanak ihtimali sebebiyle bağlayıcılık tanınması, onun nas merkezli ihtiyatını yansıtır: bağlayıcılık, sahâbînin şahsî otoritesinden değil, muhtemel naklî delilden kaynaklanır.⁹⁰

Yedincisi, örf ve âdete dair tutumu, Şâfiî çizgisinin temkiniyle uyumludur: örf, lafızların anlaşılması ve muamelâtın işletilmesinde delâleti belirleyen pratik göstergedir; müstakil "delil" seviyesine çıkarılmaz. Böylece Hanefî-Mâlikî genişliğini normatif değil, yorumlayıcı araç olarak içselleştirir.⁹¹

Sekizincisi, makâsîd fikri Cüveynî'de açık bir metodik vurgudur: emir ve nehiylerin maksat taşıdığı ve hükmün isabetinin bu maksadın kavranmasına bağlı olduğu ısrarla belirtilir.⁹² Maslahatın dereceli olduğu fikrini sezdirenen yaklaşımı, Gazzâlî'de çarûrî-hâcî-tahsînî tasnife, eş-Şâtîbî'de bütünlüklü bir makâsîd teorisine dönüşür.⁹³ Böyle bakınca Cüveynî, makâsîd düşüncesinin öncül mimarlarından biridir.

Dokuzuncusu, üslûp ve tesir bakımından el-Burhân'ın yüksek yoğunluğu ve cedelî dili, onu sonraki asırlarda şerh-hâşiye geleneğinde kısmen "zor metin" konumuna itmiş olsa da, eserin kurduğu şema, Gazzâlî'nin *el-Müstasfâ*'sında daha didaktik bir kılıfa bürünmüş, Râzî'nin *el-*

⁸⁵ Cüveynî, *el-Burhân*, 1/681-683.

⁸⁶ Cüveynî, *el-Burhân*, 1/566-574.

⁸⁷ Cüveynî, *el-Burhân*, 2/1209-1211.

⁸⁸ Cüveynî, *el-Burhân*, 1/412-426); 445-446

⁸⁹ Gazzâlî, *el-Müstasfâ*, 2/190-191.

⁹⁰ Cüveynî, *el-Burhân*, 1/503-509.

⁹¹ Cüveynî, *el-Burhân*, 1/445-446.

⁹² Cüveynî, *el-Burhân*, 1/295.

⁹³ Gazzâlî, *el-Müstasfâ*, 1/310-350; Şâtîbî, *el-Muvâfakât*, 2/8-20.

*Maḥşûl'*ünde ise nazarî derinlik arttırılarak sürdürülmüştür.⁹⁴ Nitekim Cüveynî'siz bir Gazzâlî ve Râzî okumak mümkün değildir; çizgi, Nizâmiyye tedrisatı üzerinden kurumsal bir omurga kazanır.

Sonuç

Araştırma, Cüveynî'nin usûl-i fıkıh alanındaki konumunu ve döneminin etkilerini değerlendirmektedir. Buna ek olarak kayda değer bazı bulgular öne çıkmaktadır:

1. Cüveynî'nin yaşadığı dönem, önceki parlak çağların ilmî ve medenî birikimlerini derlediği bir safhayı temsil etmekle birlikte, İslâm dünyasında siyasî parçalanmanın en ileri düzeyine ulaştığı bir döneme işaret etmektedir. Bu durum, fıkıh hayatı üzerinde derin etkiler bırakmış; ilmî ve fikrî hoşgörüyü öne çıkan âlimlerimizin geleneğine yabancı olan mezhebî çekişmelerin hakimiyet kazanmasına zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda Cüveynî, Şâfiî mezhebine bağlılığını ilan etmiş ve bu mezhebin çatısı altında çalışmalarını sürdürmüştür.

2. Cüveynî'nin usûl-i fıkıh alanındaki yüksek konumu, hem değerini arttırmakta hem de ilimdeki hakiki yerini ortaya koymaktadır. Düşüncelerini ifade etme konusunda gösterdiği özgünlük ve güçlü kişilik, hem Şâfiî mezhebi çerçevesinde hem de genel usûl bilginlerinin görüşleri açısından belirgindir. Ona göre bir görüş, delili güçlü olduğu sürece kabul görür ve gerektiğinde tek başına kendi görüşünde ısrar edebilir.

3. Ayrıca, delilleri sunarken uyguladığı titiz sıralama ve tasnif yöntemi ile tekrarlardan kaçınması dikkat çekicidir; bazı usûl bilginlerinin belirli meselelerde delilleri aktarırken tekrar ettikleri gözlemlenmiştir. Cüveynî'nin görüşlerindeki bağımsızlık da öne çıkan bir diğer husustur; usûl ilmiyle ilgili daha önce ulaşılmamış bilimsel katkılarda bulunmuş ve bu katkılarını "el-Burhân" adlı eserinde, ilimde nihai olarak yerleştirdiği görüşleriyle kayıt altına almıştır.

4. Son olarak, mezhepler arası denge açısından Cüveynî'nin katkısı şudur: Hanefî-Mâlikî pratiklerinin ihtiyaç duyduğu esnekliği istidlâl/maksat üzerinden tanır; ancak bu esnekliği usûle intisap şartına bağlayarak disipline eder. Böylece "metod içi rasyonalite" ile "şer'î bağlayıcılık" arasında denge kurar. Bu denge, güncel içtihad tartışmalarında da yol göstericidir: nassın otoritesi korunacak, kıyâs ve istidlâl işletilecek, maslahat usûl içinde meşrulaştırılacak, ta'ârûz, cem'-tercîh-nesih sırasıyla çözülecek, lafız, maksadın hizmetinde yorumlanacaktır. Bütün bu sebeplerle Cüveynî, usûl-i fıkıhın klasik kurucu halkasıdır: Şâfiî'nin kurduğu ilkeleri sistemli bir mimariye dönüştürmüş; Gazzâlî ve Râzî'nin inşa edeceği yüksek yapının taşıyıcı kolonlarını dökmüştür. Onunla birlikte usûl, yalnızca "delil listesi" olmaktan çıkmış, metod bilimi hâline gelmiştir.

Kaynakça

Bernand, Marie. "Abu'l-Maâlî Al-Guwaynî, *al-Burhân fî uşûl al-fiqh*." *Bulletin critique des Annales Islamologies* 3 (1986): 43-46.

Boynukalın, Ertuğrul. *İslam Hukukunda Gaye Problemi*. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1998.

⁹⁴ Gazzâlî, *el-Müstaşfâ*, 1/315-320; Râzî, *el-Mahsûl*, 2/250-255.

- Cüveynî, İmâmü'l-Haremeyn. *el-Burhân fî uşûli'l-fikh*. thk. Abdü'l-Azîm ed-Dîb. 2 Cilt. Doha: Câmi'atü'l-Katar, 1979.
- Cüveynî, İmâmü'l-Haremeyn. *el-Giyâsî (Ğiyâsü'l-umem fî iltiyâsî'z-zulem)*. thk. Abdü'l-Azîm Mahmûd ed-Dîb. Kahire: Mektebetü'l-Hâncî, 1981.
- Cüveynî, İmâmü'l-Haremeyn. *el-Kâfiye fi'l-cedel*. thk. Fukıyye Hüseyin Mahmûd. Kahire: Dârü't-Türâs, 1979.
- Cüveynî, İmâmü'l-Haremeyn. *Kitâbü'l-ictihâd*. thk. Abdülhamîd Ebû Züneyd. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1987.
- Cüveynî, İmâmü'l-Haremeyn. *et-Telhîs fî uşûli'l-fikh*. thk. Abdullah Gulam – Şebîr Ahmed el-Umrî. 3 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Beşâir, 1996.
- Cüveynî, İmâmü'l-Haremeyn. *el-Varakât fî uşûli'l-fiqh*. Kahire: Mektebetü Dârü't-Türâs, 1977.
- Derdîr, Ahmed b. Muhammed. *eş-Şerhu'l-kebîr*. Kahire: Dârü'l-Fikr, ts.
- ed-Dîb, Abdülazîm Mahmûd. "Cüveynî, İmâmü'l-Haremeyn." *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 8/141-144. İstanbul: TDV Yayınları, 1993.
- ed-Dîb, Abdülazîm Mahmûd. *Fikhu İmâmü'l-Haremeyn*. Kahire: Dârü'l-Vefâ, 1988.
- Dönmez, İbrahim Kâfi. "İcmâ." *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 21/417-431. İstanbul: TDV Yayınları, 2000.
- Dönmez, İbrahim Kâfi. "Örf." *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 34/64-71. İstanbul: TDV Yayınları, 2007.
- Gazâlî, Ebû Hâmid. *el-Menhûl min ta'likâti'l-uşûl*. thk. Muhammed Hasan Heytû. Kahire: Mektebetü'l-Mutahhid, 1988.
- Gazâlî. *el-Müstasfâ min 'ilmi'l-uşûl*. thk. Hamza b. Züheyr Hâfız. 2 Cilt. Medine: el-Câmi'atü'l-İslâmiyye, 1993.
- Gözübenli, Beşir. "Cüveynî, Rüknu'l-İslâm." *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 8/144. İstanbul: TDV Yayınları, 1993.
- İbn Haldûn. *el-Muḫaddime*. thk. Ali Abdülvâhid Vâfi. Kahire: Dârü'n-Nahda, 1981.
- İbn Kayyim el-Cevziyye. *İ'lâmü'l-muvakki'in 'an Rabb il-'âlemîn*. thk. Muhammed Abdüsselâm İbrahim. 4 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütüb el-İlmiyye, 1991.
- Keleş, Ekrem. *İslâm Hukukunun Kaynağı Olarak İcmâ*. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994.
- Paret, R. "İstihsân et Istislâh." *Encyclopédie de l'Islam*, Nouvelle édition. Leiden: Brill, 1978, 4/267-270.
- Râzî, Fahrüddîn. *el-Maḫşûl fî 'ilmi uşûli'l-fikh*. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1992.
- Rîsûnî, Ahmed. *Nazariyyetü'l-maḫāşid 'inde'l-İmâm eş-Şâtîbî*. Riyad: Dârü'l-Âlemiyye, 1995.
- Serahsî, Şemsü'l-Eimme. *el-Uşûl*. Beyrut: Dârü'l-Ma'rife, 1993.
- Şâfiî, Muhammed b. İdrîs. *Aḫkâmü'l-Kur'ân*. Kahire: Dârü'l-Kütüb el-İslâmî, 1954.
- Şâfiî. *er-Risâle*. thk. Ahmed Muhammed Şâkir. Kahire: Mektebetü'l-Halebî, 1940.
- Şelebî, Mustafa. *Ta'îlül-aḫkâm*. Kahire: Dârü'n-Nahda, 1947.
- Şenay, Yavuz. *İslam Hukuk Metodolojisinde İstihsân*. İstanbul: İz Yayıncılık, 2013.
- Şevkânî, Muhammed b. Ali. *İrşâdü'l-fuḫûl ilâ taḫḫîki'l-haḫ min 'ilmi'l-uşûl*. Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1992.